

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13892394>

KAMBAG'ALLIKNI QISQARTIRISHNING IQTISODIY AHAMIYATI VA BU BORADA YURTIMIZDA OLIB BORILAYOTGAN ISHLAR

Muminov Muslimbek

Teacher of "Learning Skills Lab" o'qituvchisi

***Annotatsiya:** Bugun mamlakatimizda kambag'allikni qisqartirishga qaratilgan chora tadbirlar keng ko'lamda davom ettirilmogda. Mamlakatimiz prezidenti Sh. Mirziyoyevning PF-5975-son "O'zbekiston Respublikasi Iqtisodiy taraqqiyot va kambag'allikni qisqartirish vazirligi hamda uning tizim tashkilotlari faoliyatini tashkil etish to'g'risida"gi qarorga muvofiq O'zbekistonda keng islohotlar olib borilmoqda.*

***Kalit so'zlar:** Kambag'allik, istemol savatchasi, Kambag'allik chegarasi.*

Jahon bankining qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha har ikki yilda e'lon qilinuvchi hisobotiga ko'ra, dunyo aholisining deyarli 46%i (3,4 milliard kishi)kuniga 5,5 dollardan kamroq mablag'ga kun kechiradi. 1,9 milliarddan ortiq kishi esa (dunyo aholisining 26,2%i) kuniga 3,2 dollardan kamroq mablag' hisobiga kun kechiradi. Kuniga 1,90 dollarga kun kechiruvchi eng qashshoq aholining ulushi dunyo bo'yicha 10% gacha qisqargan bo'lsa-da, hanuz dunyoda kambag'allikni kamaytirish muammosi o'z ahamiyatini yo'qotganicha yo'q.¹

Kambag'allik chegarasi kuniga 1,90 dollar etib belgilangan bo'lsa-da, har bir mamlakat o'zining rivojlanish darajasi va imkoniyatlaridan kelib chiqqan holda, kambag'allik chegarasini belgilaydi. Masalan, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida agar insonning daromadlari o'zi istiqomat qilayotgan mamlakatdagi o'rtacha ish haqining 60%idan kamroq qismini tashkil etsa, u kambag'al insonlar sirasiga kiritiladi.

¹ <https://www.sof.uz/uz/post/kambagallikka-qarshi-qanday-kurashiladi>

Dunyoning ko'pchilik mamlakatlarida kambag'allik chegarasi deyilganda, yashash minimumidan past darajadagi daromad chegarasi tushuniladi.

iqtisodiy o'sishning inklyuzivligini ta'minlash, davlat boshqaruvi organlari, nodavlat notijorat tashkilotlari, jamoat tashkilotlari hamda xalqaro moliya institutlari va xorijiy hukumat moliya tashkilotlari bilan hamkorlikda kambag'allikni qisqartirish bo'yicha strategiya va dasturlarni ishlab chiqish, amalga oshirish va muvofiqlashtirish;

kambag'allikni qisqartirishning aniq dastak va mexanizmlarini ishlab chiqish, xorijiy tajribani inobatga olgan holda kambag'allik darajasini aniqlash mezonlari va baholash uslubiyatini, ijtimoiy ta'minotning minimal standartlari va me'yoriy asoslarini ishlab chiqish va joriy etish;

barqaror rivojlanish sohasidagi milliy maqsad va vazifalarga erishish chora-tadbirlarini amalga oshirish, yashash minimumi va minimal iste'mol savatini hisoblash metodologiyasini ishlab chiqish hamda aholi daromadlari tabaqalashuvini o'rganish bo'yicha tizimli ishlarni olib borish hamda ularning davlat maqsadli dasturlari bilan o'zaro muvofiqligini ta'minlash;

O'zbekiston Respublikasi Bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bilan birgalikda mehnat bozori va uning tarkibini sifat jihatdan rivojlantirish, ishchi kuchi migratsiyasi jarayonlarini tahlil qilish, takomillashtirish hamda mehnat resurslarini taqsimlash borasida o'zaro muvofiqlikdagi ishlarni olib borish;

O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi, Xalq ta'limi vazirligi, Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Sog'liqni saqlash vazirligi, Jismoniy tarbiya va sport vazirligi hamda Madaniyat vazirligi bilan birgalikda inson kapitalini rivojlantirish bo'yicha dasturlarni ishlab chiqish va amalga oshirish;²

hududlarning tabiiy xomashyo va mehnat resurslarini hamda "nisbiy ustunliklarini" inobatga olgan holda ularni rivojlantirishga turtki beradigan omillar va yo'nalishlarni belgilab olish hamda amalga oshirish;

hududlarni kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari doirasidagi loyihalarni o'z muddatida va sifatli bajarishga to'sqinlik qiluvchi tizimli muammolarni

² O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. MIRZIYOYEV Toshkent sh., 2020-yil 26-mart, PF-5975-son

aniqlash va bartaraf etish, hududlararo rivojlanishning tabaqalashuvini qisqartirish choralarini ko'rish;

I. Qishloq xo'jaligini oshirish va fermerlikni rivojlantirish.

Qishloq xo'jaligini rivojlantirish rivojlanayotgan mamlakatlar uchun shu qadar muhimki, ularning qishloq xo'jaligi nafaqat rivojlanib, balki barqaror. Fermerlarga barqaror texnikani o'rgatish qashshoqlikni qanday hal qilishni ko'rsatadigan usullardan biridir, chunki mamlakatning tabiiy boyliklari eng yuqori potentsialga ega bo'lganda, uning iqtisodiyoti ham shunday bo'ladi. Qishloq xo'jaligini qo'llab-quvvatlash usullarini o'rgatish, tegishli uskunalarga sarmoya kiritish va fermerlarga yanada samarali amaliyotni o'rgatish ham fermerlarning o'zlari uchun hayot sifatini yaxshilaydi.

II. Gender tengligini rivojlantirish

Qashshoqlikni global miqyosda qanday hal qilish kerakligi to'g'risida savol ketganda, qashshoqlikka uchragan ko'plab mamlakatlarda gender tengligi yo'q. Gap shundaki, ayollarga iqtisodiyotda yangi qonunlar, ijtimoiy qabul qilish va oilasiga tegishli bolalarni parvarish qilish orqali ishtirok etishga ruxsat berilsa, mamlakat rivojlanadi. Har qanday mamlakat aholisining taxminan yarmi ayollardan iborat bo'lganligi sababli, bu nafaqat axloqiy majburiyat, balki qashshoqlikni qanday hal qilishning amaliy echimi. Gender tengligi diniy rahbarlarni jalb qilishni, mamlakat ommaviy axborot vositalari orqali qobiliyatli deb tasvirlangan ayollar bilan xabardorlikni tarqatishni va hatto ayollarning o'z huquqlari bo'yicha tarbiyalashni anglatishi mumkin.